

ZAMONAVIY XALQARO JURNALISTIKA TENDENSIYALARI

Nafisa Tursunova

O'zJOKU "Xalqaro va audiovizual
jurnalistika" kafedrasida katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190193>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy xalqaro jurnalistikaning tendensiyalari, muammo va vazifalari, bugungi kunda dolzarblik, ahamiyatlilik darajasi borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: jurnalistika, tendensiya, axborotlashuv, multimedia, etika

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Нафиса Турсунова

старший преподаватель кафедры международной и аудиовизуальной
Журналистика

Аннотация: В данной статье рассматриваются тенденции, проблемы и задачи современной международной журналистики, степень актуальности, значимости на сегодняшний день.

Ключевые слова: журналистика, тренд, информатизация, мультимедиа, этика

Rivojlanayotgan va rivojlangan har qanday davlat bugun axborotga va uning almashinuviga alohida jarayon sifatida qaramoqda. Chunki, XXI asr o'z o'rnida "Axborot asri" hisoblanadi. Ya'ni, axborotlashuv, axborot muxofazasi, uning almashinuviga e'tibor zamon talabidir.

Ommaviy axborot vositalari mohiyatan keng ommaning mafkurasi, qiziqishlari, talab va istaklari bilan hisoblashadi, ularga moslashadi, o'z faoliyatlari yo'nalishlarini belgilashda ana shu omillardan kelib chiqadi.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, «Hozir jurnalistlar ro'y-rost gapiryapti. Hamma kamchiliklarni ochib beryapti, oldingidek taqiqlar yo'q. Mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan mavzular yo'q. Albatta jurnalistlarning ham saviyasi baland bo'lishi kerak. Odamlarimizning ongini o'zgartirish uchun jurnalistlarning roli cheksiz bo'ladi. Jurnalistika universitetini ochdik. Oshkoralikni ta'minlash uchun professional jurnalistlarni tayyorlaymiz» deya ta'kidlaganlaridek, bugun jurnalistika va jurnalistlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklatilgan. Ommaviy axborot vositalari insonning hayoti davomida unga hamroh bo'ladi, kishilar ongiga har tomonlama kuchli ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan inson

shaxsining shakllanishi ko'p jihatdan OAV qanday g'oyalarni qay yo'sinda tarqatishiga bog'liq bo'ladi.

Ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiyalar faoliyatining jiddiy milliy xususiyatlariga qaramay, jurnalistika rivojlanishining umumiy, global tendensiyalari mavjud.

Jurnallar, gazetalar ishlab chiqarishdagi so'nggi yutuqlar, radio va televideniye faoliyati, texnologik, axborot-kommunikatsiya jarayonlarini kompyuterlashtirish bizga yangi axborot jamiyatiga kirayotganimizni juda yuqori ehtimollik bilan tasdiqlashga imkon beradi. Ushbu hodisa, birinchi navbatda, aloqa texnologiyasi va elektronikadagi so'nggi yutuqlar bilan bog'liq. Tomoshabinlar, tinglovchilar va o'quvchilarga deyarli bir zumda ma'lumot yetkazish millionlab odamlarni guvohlar va voqealar ishtirokchilariga aylantirishga imkon beradi. Bundan tashqari, biz minglab kilometr uzoqlikda sodir bo'layotgan voqealarning beixtiyor ishtirokchisiga aylanamiz.

Hozirgi vaqtda ommaviy axborot vositalarining doimiy rivojlanishi va takomillashtirilishi tufayli jurnalistika sohasida yangi muammolar paydo bo'lmoqda.

Xalqaro jurnalistning kasbi eng obro'li va talab qilinadigan kasblardan biridir. Bugungi kunda bu kasb juda o'zgarib bormoqda, chunki biz dunyoni qiziqishlarimiz ob'ektivi orqali idrok eta boshlayapmiz. Ishonch bilan aytish mumkinki, agar an'anaviy jurnalistika eng yuqori mahorat bo'lsa, unda xalqaro jurnalistika san'atdir.

Zamonaviy jurnalistika, xususan xalqaro jurnalistika axborot texnologiyalari va globalizatsiya jarayonlari ta'sirida tez o'zgarib bormoqda. Bugungi kunda, xalqaro jurnalistika nafaqat ma'lumot tarqatish vositasi, balki ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatishning muhim omiliga aylangan.

Zamonaviy xalqaro jurnalistika global axborot muhitida muhim rol o'ynamoqda. Internet va raqamli texnologiyalarning taraqqiyoti bilan birga, jurnalistikada yangi tendensiyalar paydo bo'lmoqda.

Raqamli texnologiyalar jurnalistikani tubdan o'zgartirdi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va mobil qurilmalar orqali axborot tarqatish jarayonlari tezlashdi. Jurnalistlar va axborot agentliklari o'z materiallarini onlayn formatda tarqatishni afzal ko'rmoqda. Ushbu tendensiya nafaqat yangiliklarni tez yetkazish imkonini beradi, balki auditoriyaga ham bevosita murojaat qilish imkoniyatini yaratadi.

Ijtimoiy tarmoqlar jahon axborot maydonida katta rol o'ynay boshladi. Twitter, Facebook, Instagram kabi platformalar orqali tezkor axborot tarqatish va foydalanuvchilar bilan bevosita aloqada bo'lish imkoniyati yaratildi. Biroq, bu

jarayonning salbiy tomonlari ham bor: yolg'on va noaniq axborot tarqalishi, "fake news" muammosi va ijtimoiy tarmoqlarda axborotni manipulyatsiya qilish holatlari ko'paymoqda. Zamonaviy jurnalistika ko'plab multimedia elementlarini o'z ichiga oladi, masalan, video, audio va infografikalar. Interaktiv materiallar foydalanuvchilarga yanada qiziqarli va samarali tajriba taqdim etadi. Bunday yondashuv axborotning qabul qilinishini yaxshilaydi va auditoriya bilan aloqani kuchaytiradi.

Hozirda zamonaviy xalqaro jurnalistika global muammolar, masalan, iqlim o'zgarishi, pandemiyalar, migratsiya va inson huquqlari kabi mavzularga e'tibor qaratmoqda. Jurnalistlar bu muammolarni yoritishda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, turli mamlakatlardan mutaxassislar va ekspertlar bilan fikr almashish imkoniyatlaridan foydalanmoqdalar.

Zamonaviy jurnalistikada etika va mas'uliyat masalalari muhim ahamiyatga ega. Axborot tarqatishda ishonchlilikni saqlash, manbalarni tasdiqlash va xolislikni ta'minlash zarur. Jurnalistlar axborotning ta'sirini tushunishlari va o'z ishlarida axboriy mas'uliyatni his qilishlari kerak.

Xususan, zamonaviy xalqaro jurnalistika tendensiyalari bir qator muhim o'zgarishlarni o'z ichiga oladi:

1. Raqamli transformatsiya: internet va raqamli texnologiyalar jurnalistikaning barcha jihatlarini o'zgartiryapti. Onlayn platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar orqali ma'lumotlarni tarqatish tez va oson bo'lib qoldi.

2. Ijtimoiy tarmoqlarning roli: jurnalistlar ijtimoiy tarmoqlardan yangiliklarni tarqatish va auditoriya bilan aloqani o'rnatish uchun foydalanmoqda.

3. Xalqaro hamkorlik: xalqaro jurnalistika ko'pincha transmilliy hamkorlikni talab qiladi. Jurnalistlar va media tashkilotlari o'rtasidagi hamkorliklar orqali ma'lumotlarni yanada ishonchli va keng qamrovli taqdim etish mumkin.

4. Ma'lumotlar jurnalistikasi: ma'lumotlar asosida yangiliklar tayyorlash usuli ommalashmoqda. Bu tendensiya tahlil qilish va faktlarni tekshirishga katta e'tibor qaratadi.

5. Auditoriya ishtiroki: o'quvchilar va tomoshabinlar jurnalistik jarayonda faol ishtirok etishda davom etmoqda. Ular o'z fikrlarini bildirish, yangiliklarni baholash va hatto yangiliklar yaratish jarayonida ishtirok etish imkoniyatiga ega.

6. Etika va mas'uliyat: jurnalistikaning ishonchliligi va obrosi muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, etika va mas'uliyat masalalari har doim dolzarb bo'lib qoladi.

7. Yangi formatlar va uslublar: multimediya va interaktiv jurnalistika shakllari, masalan, video, podkastlar va infografikalar orqali yangiliklarni taqdim etish uslublari oshmoqda.

8. Global muammolarni yoritish: iqlim o'zgarishi, inson huquqlari, migratsiya va boshqa global muammolarga xalqaro jurnalistikada ko'proq e'tibor qaratilmoqda.

Ushbu tendensiyalar jurnalistikada qanday o'zgarishlar ro'y berayotganini va jamoatchilik bilan aloqani qanday rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Bugungi kunda biz har bir daqiqada ijtimoiy, moliyaviy va texnikaviy taraqqiyot yangiliklarining guvohiga aylanmoqdamiz. Kelajak qanday bo'lishidan qat'iy nazar bozor sharoitida ijtimoiy hayotda o'z o'rnini saqlab qolish OAV faoliyatining asosiga aylangan.

Zamonaviy xalqaro jurnalistika o'zgarishlar va yangi tendensiyalar bilan to'la. Raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va ijtimoiy mas'uliyat kabi omillar jurnalistikaning kelajagini belgilamoqda. Jurnalistlar uchun eng muhim vazifa, haqiqatni yoritish va axborotni ishonchli tarzda tarqatishdir. Shu bilan birga, global muammolarni yoritish va madaniy o'zaro ta'sirni kuchaytirish ham zamonaviy jurnalistikaning muhim yo'nalishlaridan biridir.

Zamonaviy xalqaro jurnalistika raqamli transformatsiya, ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri, yangi etika qoidalari va multi-media yondashuvlari kabi ko'plab tendensiyalar bilan rivojlanmoqda. Jurnalistlar, global va mahalliy masalalarni yoritishda, ishonchli va adolatli axborot taqdim etishda o'z rollarini mustahkamlashlari zarur. Kelajakda jurnalistika sohasidagi o'zgarishlar davom etadi, ammo uning asosiy vazifasi - haqiqatni ochish va ijtimoiy adolatni ta'minlash bo'lib qoladi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мелюхин И.С. Информационное общество. М.: МГУ, 1999. С. 7.
Стрельникова Е.А. Интерактивное вещание на региональном радио: на примере Оренбургской области. Дисс. на сомск. уч. ст. кан. филол. наук. – М., 2007
2. Soydan, E. ve Alpaslan, N. (2014). "Medyanın Doğal Afetlerdeki İşlevi", İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi

3. Сергеева Н., Яковлева В. Иноязычное профессионально-ориентированное аудирование в системе профессионального образования: современные средства и методы, Екатеринбург, 2012
4. Больц Н. Азбука медиа / пер. с нем. Л.Ионин, А.Черных. – М.: Европа, 2011.